

ЛИМОН МЕВАЛАРИДАН МУРАББО ТАЙЁРЛАШ ВА САҚЛАШ

Xatamova Hamidaxon Komiljonovna

Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti, "Ipakchilik, qishloq xo'jalik mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash texnologiyalari" kafedrasida katta o'qituvchisi:

E-mail: xatamovaxamidaxon@gmail.com

Inobidinov Shukurullo Maxmudjon o'g'li

Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti "Qishloq xo'jalik mahsulotlarni saqlash va dastlabki qayta ishlash"

ta'lim yo'nalishi 3-36 grux talabasi:

E-mail: inobidinovshukurullo@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10686140>

Аннотация. Tsitrus mevalari orasida limon o'zining foydali xususiyatlari va tez-tez iste'mol qilinishi bilan ajralib turadi. Hozir O'zbekistonda limon katta plantatsiyalarda yetishtirilib, qayta ishlanmoqda.

Калит сўзлар. Limon, shakarlangan mevalar, murabbo, harorat, nisbiy namlik, o'rim-yig'im vaqti, saqlash shartlari.

Аннотация. Среди цитрусовых своими полезными свойствами и частым употреблением выделяется лимон. В Узбекистане сейчас лимоны выращивают и перерабатывают на больших плантациях.

Ключевые слова. Лимон, цукаты, варенье, температура, относительная влажность, сроки сбора, режимы хранения.

Annotation. Among citrus fruits, lemon is distinguished by its beneficial properties and frequent use. In Uzbekistan, lemons are now grown and processed on large plantations.

Keywords. Lemon, candied fruit, jam, temperature, relative humidity, harvesting times, storage regimes.

Ҳозирда қишлоқ хўжалигида ўтказилаётган изчил иқтисодий ислохатлар аҳолини озиқ-овқат маҳсулотларига бўлган талабини тулароқ қондириши ва бу соҳадаги таъминотни тубдан яхшилашга қаратилган. Жамият тараққиёти ва дунё бўйича аҳоли сонининг тобора ортиб бориши озиқ-овқат, хусусан меваларга ва уларнинг қайта ишланган маҳсулотларига бўлган талаб бошқа барча мевали экинлар орасида машҳурлиги жиҳатидан биринчи ўринда туради десак муболаға бўлмайди. Цитрус меваларнинг бу қадар кенг ва қадрли ҳолатда тарқалиши уларнинг беқиёс таъми, витаминга бойлиги, хушбўй ҳиди, қайта ишлаш сақлаш ва ташишга яроқлиги, етиштириш ва кўпайтиришнинг у қадар мураккаб эмаслиги ва шу каби қатор афзалликлари билан тушунтирилади. Лимон меваларини сақлаш учун уларни бир неча муддатда узиб олиш керак, бунда ҳар бир

узишда меваларни танлаш ҳамда уларнинг пишиб етилганлигининг ташқи белгилари пўстининг рангги ва меваларнинг ўлчами инobatга олиниши зарур. Лимоннинг меваси октябрнинг иккинчи ярмида пиша бошлайди. Ноябрьнинг биринчи ярмида мевалари ёппасига сарғаяди. Бошқа навларнинг меваси кечроқ – ноябрнинг иккинчи ярми декабрда терилади. Мевалар ўз вақтида териб олинмаса, тупи толиқиб (кучсизланиб) қолади, гуллаб, ҳосилга кириши кечикади, бу эса кейинги йилги ҳосилдорлигига салбий таъсир этади. Бундан ташқари, мева кеч терилса, меваларнинг сифати пасаяди, пўсти қалинлашиб, дағаллашиб, эти сувсиз бўлиб қолади. Лимон ҳосили 2-3 марта терилади. Дастлабки икки теримда ўртача ва йирик мевалари узилади. Охирги теримда ёппасига узилади. Терилган меваларни саватга ёки челақка солиб, саралаш жойига ташилади. У ерда сараланиб, яшиқларга эҳтиётлаб жойланади. Лимон мевалари диаметрига кўра 5 та: 31-40, 41-50, 51-60, 61-70, 70 миллиметрли ва ундан йирик мевалар гуруҳига ажратилади. Механик шикастланмаган майда мевалар ностандарт ҳисобланади ва қайта ишлаш учун фойдаланилади. Лимонни ичига қоғоз тўшалган стандарт яшиқларга жойлашда босмасдан, ҳар бир гуруҳ алоҳида яшиқка терилади. Лимон жойлаш учун (2 қатор қилиб жойлашганда) ўртача йирикликдаги 140-150 та лимон сиғадиган 60 X 35 X 13 сантиметр ҳажмдаги яшиқлар ишлатилади. Лимон мевалари одатда қулай шароитларда 6-7 ойгача сақланиши мумкин. Мевалар теримдан сўнг 1-2 ой давомида +6 +8 °C ҳароратда ва 80-85% нисбий намликда, кейинчалик пастроқ ҳароратда, яъни +4 +5 °C ҳароратда сақланиши мевалар товарбоплигининг юқори бўлишини таъминлайди. Маҳаллий шароитда лимон мевалари сунъий совутилмайдиган мева омборхоналарида сақланади. Ҳозирги кунда лимон меваларидан турли хил қайта ишланган маҳсулотлар олиш мумкин. Буларга – цукатлар, қиём, мармелад, мураббо ва мева шарбатини мисол қилишимиз мумкин. Ушбу маҳсулотлар орасида мева цукати ва мураббо тайёрлаш ҳам иқтисодий, ҳам экспортбоп маҳсулот ҳисобланади. Лимон меваларидан цукат тайёрлаш. Лимоннинг қалин пўстли мевалари пўстлари ажратиб олиниб, уларни 2-3 кун давомида совуқ сувда ушлаб туриб, бир кунда уч марта суви алмаштирилади. Шундан сўнг лимон пўстлари 20-25 дақиқа давомида қайнатилади, суви тўкилиб, лимон пўстлари қайнаётган қиёмга (1 кг лимон пўстига 1,3 кг шакар ва 3 стакан сув) солиб қайнатилади, оловдан олингандан сўнг 5-6 соат давомида қолдирилади. Шундан кейин яна 5-7 дақиқа давомида қайнатилади, 3-4

мартадан 10-12 соат мобайнида қолдирилади. Қайнатишнинг охирида 3 г лимон кислотаси қўшилади. Лимон пўстлари олиб қуритилади ва тахланиб, қутига жойлаштирилади. Лимон меваларидан мураббо тайёрлаш. Лимон мевалари ювилади, пўстидан тозаланади. Тозаланган мевалар бутунлигича қайнаётган сувда 15-20 дақиқа давомида қайнатилади, ундан кейин совуқ сувда ювиб совутилади. Шундан сўнг мевалар кесилиб, уруғлари олинади. Лимон мевалари бўлаклари устидан иссиқ шакар қиёми қуйилади ва қиёмда 24 соат давомида сақланади. Қиём 3 марта 8-12 соат оралиғида қайнатилади. Умумий шакар сарфи 1 кг лимон бўлакчалари учун 1,5 кг ни ташкил қилади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ж.Б. Агзамходжаев “Цитрус мевали ўсимликлар етиштириш”-Тошкент - 2021.
2. Рибаклов А.А., Остроухова С.А. Ўзбекистон мевачилиги. Т., «Ўқитувчи», 1981
3. Данков В.В. Субтропические культуры. II – Цитрусовые культуры. Санкт-Петербург, 2000. 4. Гуломов Б.Х., Исломов С.Я., Нормуратов И.Т. Цитрус экинларини етиштириш технологияси. Тошкент: – 2011.
4. Шафтоли етиштириш ва сақлаш технологияси ҲК Хатамова, ШМЎ Инобиддинов, ГРҚ Болтабоева Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences 2 ...
5. Quince fruit and its useful properties BGR Khatamova Xamidahon Komiljonovna, Kxoldarova Dilnozaxon Mahkamjon kyzy ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal 3 (Vol. 12 ...
6. Alisher V, Komiljonovna KH, Botirovna SM, Yulbarsova DS. Bamiya-Medicinal Plant and Flour Production Technology. PalArch's Journal of Archeology of Egypt / Egyptology, 2020;17 (6):3479-3482.
7. Khatamova HK, Kimsanova KA. The Peach Propagation Methods. The American Journal of Agriculture and Biomedical Engineering, 2020;2(11):42-46.
8. Xatamova XK, Yunusov OB. Useful Properties of Cherries and Cherry Juice. The American Journal of Agriculture and Biomedical Engineering, 2021;3(06):6-12.
9. Procedure for determining the resistance of olive varieties to winter frosts GT Yuldasheva, XK Xatamova, XA Kimsanova, ST Botirov, ... ASIAN JOURNAL OF MULTIDIMENSIONAL RESEARCH 10 (4), 271-281
10. ЦУКАТЫ ПЕРСИКА Х Хатамова, Х Кимсанова, Й Хурматов

Фундаментальные и прикладные исследования в области естественных и ...

11. ВЫРАЩИВАНИЕ МЕСТНЫХ СОРТОВ ТЫКВЫ В УСЛОВИЯХ ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЫ И УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАЗВИТИЯ СЕМЕНОВОДСТВА А Вахабов, С Салиев, Х Хатамова, Х Кимсанова, З Якубова, ...СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ, 84-86

12. ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ МНОГОЛЕТНЕГО ГОРЬКОГО ПЕРЦА В ГОРШКАХ ДОМА А Вахабов, СА Салиев, ХК Хатамова Современные тенденции развития науки и технологий, 62

13. КАК АДАПТИРОВАТЬ ЦИТРУСОВЫЕ РАСТЕНИЯ В ДОМЕ? НЗ Фахрутдинов, КҚ Хамдамов, ХК Хатамова, ГҚ Сафарова Современные тенденции развития науки и технологий 126

14. Peach Production Methods КН Komiljonovna Web of Synergy: International Interdisciplinary Research Journal 2 (2), 166-171

15.УЗУМНИ САҚЛАШ ВА ДАСТЛАБКИ ҚАЙТА ИШЛАШДА ЗАМОНАВИЙ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ИШМБГР Хатамова Ҳамидахон Комилжонова International Scientific Journal SCIENCE AND INNOVATION, 649-652

16.Effect of arbuscular mycorrhiza on micro propagated olive КТ Yuldasheva, МВ Soliyeva, ХК Хатамова, ХА Kimsanova Academicia: An International Multidisciplinary Research Journal 10 (12 ...

17. The effect of shelf life of live cocoons on their temperature and quality МВ Soliyeva, КТ Yuldasheva, ХК Хатамова, ХА Kimsanova, SS Isroilova Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR) 10 (3), 254-260

18. Methods of preserving subtropical fruits ХК Хатамова, КТ Yuldasheva, МВ Soliyeva, ХА Kimsanova, ...Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR) 10 (1), 109-115

19. СОРТА КРАСНОКОЧАННОЙ КАПУСТЫ ДЛЯ ПОВТОРНОЙ КУЛЬТУРЫ А ВАХОБОВ, М СОЛИЕВА, Х ХАТАМОВА ИРРИГАЦИЯ-МЕЛИОРАЦИЯ, 57

20. Methods Of Drying Subtropical Fruits And Their Importance For Human Health ХК Хатамова, МВ Soliyeva, ХА Kimsanova, ОВ Yunusov, RT Yuldashev The American Journal of Applied sciences 3 (5), 148-154

21. Procedure for determining the resistance of olive varieties to winter frosts GT Yuldasheva, ХК Хатамова, ХА Kimsanova, ST Botirov, ... ASIAN JOURNAL OF MULTIDIMENSIONAL RESEARCH 10 (4), 271-281

22. Tolibjonovich, M. T. (2024). The Emergence of Jadid Enlightenment and the Formation of Statehood Ideas. International Journal of Formal Education, 3(2), 24-27.

23. Думарова, Г. (2023). ДИНАМИКА СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ПРОЦЕССОВ В СОВРЕМЕННЫХ УЗБЕКСКИХ СЕМЬЯХ. Евразийский журнал предпринимательства и педагогики, 1 (1), 50-56.